

Beim Spielen lernen: Gamification und Serious Games

Koeppe, Gabriele; Stumpf, Siegfried:
Führen lernen mit digitalen Planspielen
In: Die Neue Hochschule, 2023-6, S. 12-15

Permalink:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10057141>

Impressum

Herausgeber:

Hochschullehrerbund –
Bundesvereinigung e. V. **h**l**b**
Godesberger Allee 64 | 53175 Bonn
Telefon: 0228 555 256-0
Fax: 0228 555 256-99

Chefredakteur:

Prof. Dr. Christoph Maas
Molkenbührstr. 3 | 22880 Wedel
Telefon: 04103 141 14
christoph.maas@haw-hamburg.de
(verantwortlich im Sinne des Presserechts
für den redaktionellen Inhalt)

Redaktion:

Dr. Karla Neschke
Telefon: 0228 555 256-0
karla.neschke@h**l**b.de

Gestaltung und Satz:

Nina Reeber-Laqua,
www.reeber-design.de

Herstellung:

Wienands Print + Medien GmbH
Linzer Straße 140 | 53604 Bad Honnef

Erscheinung:

zweimonatlich

Verbands offiziell ist die Rubrik „**h**l**b** aktuell“.
Alle mit Namen der Autorin/des Autors
versehenen Beiträge entsprechen nicht
unbedingt der Auffassung des **h**l**b** sowie
der Mitgliedsverbände.

ISSN 0340-448 x

**Persistent Identifier bei der Deutschen
Nationalbibliothek:**

[https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:
101:1-2022091691](https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:101:1-2022091691)

Führen lernen mit digitalen Planspielen

Vernetztes Denken für eine komplexe Welt: die Planspielreihe Lead-SIM[®]

Von Prof. Dr. Gabriele Koeppe und Prof. Dr. Siegfried Stumpf

Foto: privat

PROF. DR. GABRIELE KOEPPE

Professorin für
Personalmanagement/
Personalführung und Kommunikation
gabriele.koeppe-lokai@th-koeln.de

Foto: privat

PROF. DR. SIEGFRIED STUMPF

Professor für
Kommunikationspsychologie und
Führungslehre
siegfried.stumpf@th-koeln.de

beide:
Technische Hochschule Köln
Campus Gummersbach
Fakultät für Informatik und
Ingenieurwissenschaften
Steinmüllerallee 1
51643 Gummersbach
www.th-koeln.de

Führen in komplexen Handlungsfeldern ist eine der wichtigen Herausforderungen der heutigen Zeit. Damit dies gelingt, benötigen zukünftige Führungskräfte Handlungs- und Systemkompetenz. Fortschritte in der IT ermöglichen heute die Entwicklung von digitalen Lerninstrumenten in Form computer-simulierter Planspiele, mit denen diese Kompetenzen trainiert und gefördert werden können. In diesem Beitrag werden drei Planspiele vorgestellt, mit denen spezifische Führungsthemen trainiert werden können. Es werden Entwicklung und Aufbau dieser Planspiele beschrieben und die Erfahrungen bei ihrer Erprobung und Evaluation dargestellt. Im Ausblick wird umrissen, wie die weitere Implementierung der Planspiele erfolgen soll.

Digitale Planspiele als Instrumente zur Förderung von Handlungs- und Systemkompetenz

In seinen „Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre“ fordert der Wissenschaftsrat (2022, 6) einen „Qualitätssprung in der Lehre“ und schlägt u. a. die Schaffung reflexiver und kooperativer Lernwelten vor: „Damit die Hochschulen der Transformation der Wissenskulturen und Bildungsprozesse besser gerecht werden, braucht das Studium mehr Anlässe und Formate, das erworbene Wissen zu vertiefen, zu diskutieren und zu reflektieren ... vernetztes Denken, Handeln und Kommunizieren gelten als wichtige Anforderungen des 21. Jahrhunderts“ (Wissenschaftsrat 2022, 30). Diese Forderung findet sich bereits bei dem Kognitionspsychologen Dietrich Dörner (1989, 59): „Komplexität, Intransparenz, Dynamik, Vernetztheit und Unvollständigkeit oder Falschheit der Kenntnisse über das jeweilige System: Dies sind die allgemeinen Merkmale der

Handlungssituationen beim Umgang mit solchen Systemen. Damit muss man fertig werden.“

Notwendig ist Systemkompetenz, die auch in der aktuellen Diskussion um die erforderlichen Zukunftsfähigkeiten eine zentrale Rolle spielt. So definiert Ehlers (2020, 83) sie als: „Fähigkeit komplexe personal-psychische, soziale und technische (Organisations-)Systeme sowie deren wechselseitige Einflüsse zu erkennen, zu verstehen und darauf abgestimmte Planungs- und Umsetzungsprozesse für neue Vorhaben im System gestalten und/oder begleiten zu können“. Nach Kriz (2000, 13) beinhaltet sie „Grundhaltungen, Wissen, Handlungs- und Methodenkompetenz über das Wirksamwerden von Prinzipien der Systemwissenschaften (z. B. Rückkopplung, Nichtlinearität, Selbstorganisation) in verschiedenen Lebenswelten“ und umfasst damit sowohl soziale Kompetenzen (z. B. kommunikative und kooperative Verhaltensweisen) als auch das Beherrschen des vernetzten Denkens, das die Analyse der Systemdynamik, der Systemelemente und ihrer Beziehungen zueinander beinhaltet.

Insbesondere der Einsatz digitaler Planspiele ermöglicht die Förderung dieser Handlungs- und Systemkompetenz (vgl. Blötz 2015, 15).

Die Planspielreihe Lead-SIM

Die digitale Planspielreihe Lead-SIM[®] (<https://lead-sim.f10.th-koeln.de/>) umfasst drei Planspiele, in denen in unterschiedlichen Führungszusammenhängen Handlungs- und Systemkompetenzen erprobt und entwickelt werden können: Das Planspiel „Lead-SIM[®] – Führungseffektivität durch transformationale Führung“ (Koeppe 2017) nutzt das ingenieurnahe Szenario eines fiktiven global agierenden Herstellers für

„Da die Planspiele auf erfahrungsorientiertes Lernen in einer Simulations- bzw. Rollenspielsituation abzielen, wird insbesondere das Debriefing wichtig, um das Gelernte und Erlebte einzuordnen und seine Anwendbarkeit und Bedeutung für den realen Bezugsrahmen zu reflektieren und zu verallgemeinern.“

Leichtmetallfelgen, bei dem die Spielenden die Konstruktionsabteilung leiten und für ein reibungsloses Funktionieren ihrer Abteilung sorgen müssen. Die Elemente und Beziehungen des genutzten Wirkungsnetzes sowie die möglichen Aktionen wurden auf Basis des Konzeptes der transformationalen Führung (vgl. z. B. Northouse 2019, S. 262 ff.) gestaltet.

In „Lead-SIM[©] - Erfolgreich Führen im Projektteam“ (Koeppel, Stumpf, Winter, de Boer, Schröder 2019) werden Führungszusammenhänge in Projekten abgebildet sowie die dafür nötigen Kennzahlen, Fähigkeiten und Tools, sodass in der Auseinandersetzung mit Aufgaben und Schwierigkeiten projekt- und teambezogene Führungsfähigkeiten trainiert werden können. Der situative Spielzusammenhang wird durch das ingenieur- und informatiknahe Szenario eines Herstellers von Infotainment-Systemen für die Automobilindustrie abgebildet. Die Spielenden leiten das Projektteam für Produktneuentwicklung.

Im Planspiel „Lead-SIM[©] - Effiziente Selbstführung“ (Koeppel, de Boer, Stumpf 2022) setzen sich die Spielenden in einem fiktiven Studienalltag mit ihrer Motivation, Aufmerksamkeit und Kompetenz auseinander. Durch den situativen Wechsel zwischen aktionsbezogenen Handlungen und Prozess- und Selbstreflexion trainieren sie ihre Handlungsflexibilität.

Die den Planspielen zugrunde liegenden Wirkungsnetze eignen sich besonders zur Visualisierung und Analyse der dynamischen Struktur eines Systems, indem sie anschaulich abbilden, welche positiven und negativen erwarteten und unerwarteten Auswirkungen ein gezielter Eingriff auf ein System haben kann. Mögliche Fern- und Rückwirkungen sowie Eigendynamiken von Systemelementen lassen sich ebenfalls abbilden. Entwickelt wurden alle drei digitalen Planspiele in interdisziplinären Teams an der Technischen Hochschule (TH) Köln. Dabei wurden als Zielgruppe Studierende sowie Nachwuchsführungskräfte betrachtet. Zur Gestaltung, Analyse und Simulation von Wirkungsnetzen eignet sich der Netzmodellierer und -simulator *simcision* (*simcision* 2023), auf dessen Basis die

Lead-SIM-Planspiele entwickelt und gespielt werden. In Konstruktion und Gestaltung der Modelle werden jeweils grundlegende Erkenntnisse aus Literatur und Forschung verarbeitet.

Aufgabe der Spielenden ist es, den Modellzustand, bewertet durch die Gesamtperformance (gewichteter Mittelwert aller Elementzustände), durch gut durchdachte Auswahl konkreter vorgegebener Systeminterventionen (Maßnahmen) zu verbessern. Zusätzlich kann der Zustand der im Spiel verankerten Ressourcen (z. B. Aktionspunkte), die durch das Verhalten der Spielenden und des Systems verbraucht und/oder vermehrt werden können, betrachtet werden. Auf Basis der Bewertung des Modellzustandes lässt sich entscheiden, ob eine Systemintervention erfolgreich ist. Um Maßnahmen sinnvoll auszuwählen, kann das Systemverhalten im Zeitverlauf mithilfe verschiedener Instrumente analysiert werden. Man kann sich die Wirkketten zwischen Elementen anzeigen lassen, aktive und passive Elemente in einer Einflussmatrix (Vierfeldertafel/Papiercomputer) und deren Koordinaten in einer Prioritätenliste. Zur Auswertung der Simulationsdurchläufe stehen Vergleiche der zeitlichen Verläufe und Ergebnisse zur Verfügung sowie ein Ereignisprotokoll, mit dessen Hilfe Maßnahmen und Strategien rückblickend beurteilt und verglichen werden können. Die Planspiele werden durch eine Geschichte zum Szenario und die konkrete Aufgabenstellung eingeleitet und in der Regel über 36 Runden (drei fiktive Jahre) gespielt.

Jedes Spiel enthält ein Wirkungsnetz mit zwölf innerhalb des Modells gewichteten Elementen, die inklusive der Indikatoren zur Beurteilung ihres Zustandes genau beschrieben werden. Im Planspiel „Lead-SIM[©] - Führungseffektivität durch transformationale Führung“ stellen vier dieser zwölf Elemente die zentralen Facetten transformationaler Führung dar (vgl. z. B. Northouse 2019): Eine Führungskraft kann demnach mit hervorragenden Mitarbeiterleistungen rechnen, wenn sie selbst als Vorbild für die Mitarbeitenden agiert („Idealisiere Einflussnahme“), diese über Visionen und das Aufzeigen von Sinnzusammenhängen motiviert („Inspirierende

Motivierung“), den Mitarbeitenden Feedback gibt und für diese ein intellektueller Sparringspartner ist („Intellektuelle Stimulierung“) und schließlich die Interessen der Mitarbeitenden kennt und ernst nimmt („Individualisierte Berücksichtigung“). Die Zustandswerte können einer Balanced-Score-Card entsprechend als Kennzahlen genutzt werden. Die Beziehungen zwischen den Elementen werden inhaltlich sowie in Stärke und Art der gegenseitigen Abhängigkeit beschrieben und mit einer Funktionskurve hinterlegt. In jedem Modell sind bis zu 50 Ereignisse angelegt, die den Verlauf des Spiels beeinflussen, indem sie von außen oder in Abhängigkeit von Zustandswerten bestimmter Systemelemente eintreten und auf das Modellsystem einwirken. Sie, ihre möglichen Auslöser sowie ihr Einfluss auf Elemente und Ressourcen werden genau beschrieben. Die Spielenden können darauf mit Maßnahmen reagieren. Es können bis zu 150 Maßnahmen ausgewählt und/oder zu Handlungsstrategien zusammengefasst werden. Jede Maßnahme ist inhaltlich und in ihren Auswirkungen definiert.

Didaktisches Konzept zum Planspiel-einsatz

Die Lead-SIM[®]-Spiele können von Einzelpersonen gespielt werden oder vorzugsweise in Gruppen. Beim Spiel in Teams erweitern sich die Lernfelder infolge der zusätzlichen Simulation sozialer Prozesse, die durch Gruppendynamik, kommunikative und koordinative Prozesse geprägt sind, in Richtung verschiedener Selbst- und Sozialkompetenzen. Der didaktische Ansatz der Lead-SIM[®]-Spiele umfasst die drei Phasen Einführung (Briefing), Spieldurchführung (Simulation/Rollenspiel) und Reflexion/Auswertung (Debriefing), welche auf dem Konzept des „Experiential Learning Cycles“ von Kolb (1984) basieren: Konkretes Erfahren, das Reflektieren des Erfahrenen, das Bilden von Konzepten und das aktive Ausprobieren und Experimentieren, das wiederum zu neuen konkreten Erfahrungen führt – all dies macht einen kompletten Lernprozess aus. Da die Planspiele auf erfahrungsorientiertes Lernen in einer Simulations- bzw. Rollenspielsituation abzielen, wird insbesondere das Debriefing wichtig, um das Gelernte und

Beispiel: Eintreten des Ereignisses „Einführung eines Ethikkodexes“

Die Konzernleitung möchte Ethikrichtlinien einführen und bittet alle Abteilungsleiter, Vorschläge einzureichen. Durch den Eintritt dieses Ereignisses erhöhen sich die Zustandswerte der Systemelemente „Idealisierte Einflussnahme“ (+ 3), Kooperation (+3), Wissensbasis (+ 2) und Kommunikation (+ 3). Es stehen dafür verschiedene Maßnahmen zur Auswahl, darunter drei auf den Ethikkodex bezogene Aktionen:

(1) „Recherche zu Ethikrichtlinien“ (Online-Recherche zu den Ethikrichtlinien anderer Unternehmen und Weiterleitung von Vorschlägen an die Konzernzentrale) mit den Auswirkungen + 2 auf die Wissensbasis und - 1 auf das Aktionspunktbudget.

(2) „Diskussion der Ethikrichtlinien“ (Diskussion und Modifikation der Ergebnisse der Online-Recherche in der Abteilung sowie Weiterleitung an die Zentrale) mit Erhöhung der Zustandswerte von Partizipation, Individualisierter Berücksichtigung, Intellektueller Stimulierung und Wissensbasis um 2 sowie Kooperation um 3 und einer Verminderung der Aktionspunkte um 2.

(3) „Befragung zu Ethikrichtlinien und Betriebsvereinbarung“ (Sie regen die Konstruktion eines Ethikkodexes aufgrund einer unternehmensinternen Mitarbeiterbefragung an. Sie beziehen den Betriebsrat ein, sodass die Einführung des Kodexes mit einer entsprechenden Betriebsvereinbarung abgeschlossen werden kann.) Diese Aktion verbessert die Zustandswerte der Systemelemente „Inspirierende Motivierung“, „Partizipation“, „Individualisierte Berücksichtigung“ und „Intellektuelle Stimulierung“ um jeweils 3 Punkte sowie die Wissensbasis um 2 Punkte und kostet 3 Aktionspunkte.

In die Entscheidung zur Handlungsauswahl sollten Überlegungen zu forschungs- und theoriebasierten Empfehlungen zur Einführung eines Ethikkodexes einfließen. Auf dieser Basis würde man sich z. B. für die Maßnahme „Befragung zu Ethikrichtlinien und Betriebsvereinbarung“ entscheiden, da diese die beste Akzeptanz bei den Mitarbeitenden hervorruft. Insbesondere sind auch die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Zustandswerte konkreter Systemelemente zu berücksichtigen, deren Auswirkungen auf weitere Elemente aufgrund der vorhandenen Beziehungen sowie der Budgetzustand.

Erlebte einzuordnen und seine Anwendbarkeit und Bedeutung für den realen Bezugsrahmen zu reflektieren und zu verallgemeinern.

In der Einführungsphase werden die Teilnehmenden mit Grundlagen des vernetzten Denkens und der systemischen Werkzeuge, mit dem Fachthema sowie dem Planspiel vertraut gemacht. Die Phase des aktiven Handelns im System wird mit unterschiedlichen Aufgaben (u. a. strategische Planung) versehen, die zu bewältigen sind. Planen, Umsetzen, Ausprobieren stehen hier im Fokus. Die Konsequenzen des Handelns sowohl im simulierten Führungssystem als auch im realen Spielteam sind direkt erlebbar. Im Debriefing werden die ergriffenen Maßnahmen sowie die resultierenden Prozesse aufgearbeitet. Es erfolgt eine Generalisierung der Erkenntnisse auf das reale Handlungsfeld.

Praxiserfahrungen mit der Planspielreihe Lead-SIM und Evaluation

Das Planspiel zur transformationalen Führung wurde anhand einer Stichprobe von 101 Studierenden der Ingenieurwissenschaften evaluiert. Dabei spielten die Studierenden das Planspiel als Einzelpersonen. Auf systematische Reflexionsphasen sowie auf die Einbettung in ein umfassendes Führungstraining wurde verzichtet. Die Ergebnisse zeigen eine beträchtliche Akzeptanz dieses Instruments. Die Aussage „Das Planspiel hat mir insgesamt gut gefallen“ wird von 74 Prozent der Studierenden als eher oder vollständig zutreffend bezeichnet. 82 Prozent stimmen der Aussage, dass sie sich während des Planspiels als neugierig und wissbegierig erlebt haben, eher oder vollständig zu. Zwei Drittel der Studierenden geben an, sowohl die zu bewältigenden Ereignisse als auch die wählbaren Aktionen als wirklichkeitsnah erlebt zu haben. Eingesetzte Wissenstests zeigen, dass sich nach der Planspielerfahrung das Faktenwissen zur transformationalen Führung statistisch sehr signifikant gesteigert hat

und dass das Wissen über Beziehungen zwischen den behandelten Führungsvariablen immens ausgebaut wurde. Dennoch stimmen aber nur ca. die Hälfte der Befragten der Aussage eher oder vollständig zu, dass sie im Planspiel viel über Führen oder transformationale Führung gelernt hätten, was darauf hinweist, dass das Planspiel durch andere Lernmethoden (z. B. Theorievermittlung, systematische Reflexionsphasen) zu einem komplexeren Trainingsansatz erweitert werden sollte. Korrelationsanalysen zeigen weiterhin, dass die Planspielakzeptanz stark signifikant mit der ausgelösten Erlebnisqualität (z. B. wahrgenommene Wirklichkeitsnähe des Planspiels) zusammenhängt. Die Akzeptanzwerte sollten noch besser ausfallen, wenn die Studierenden in Teams spielen und Entscheidungen gemeinsam treffen müssen, was sich die Mehrheit der befragten Studierenden auch wünscht. Auch die anderen beiden Planspiele der Lead-SIM-Reihe wurden mittlerweile mit Studierenden erprobt, die Erfahrungen und Rückmeldungen sind auch hier positiv.

Ausblick

Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass die digitalen Planspiele zur Führungsthematik bei den Teilnehmenden auf hohe Akzeptanz treffen und Potenzial haben, um Handlungs- und Systemkompetenz in Führungskontexten zu fördern. Die angestrebten weiteren Schritte zur Etablierung dieser Lerninstrumente sind: (1) Für die drei Planspiele werden mehrtägige Trainingskonzepte entwickelt, die die Spiel- und Reflexionsphasen des Planspiels in eine Trainingsumgebung mit Theorie- und Wissenskomponenten und spezifischer Transfervorbereitung einbetten. (2) Die Evaluierung des Planspiels soll fortgesetzt werden und insbesondere auch den Transfer des Erfahrenen und Gelernten in das reale Handlungsfeld miteinbeziehen. (3) Neben Studierenden sollen die Planspiele auch mit weiteren Zielgruppen wie Nachwuchsführungskräften aus Unternehmen durchgeführt und erprobt werden. ■

Blötz, Ulrich: Planspiele und Serious Games in der beruflichen Bildung. Bonn. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2015.

Dörner, Dietrich: Die Logik des Misslingens: Strategisches Denken in komplexen Situationen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1989.

Ehlers, Ulf-Daniel: Future Skills. Lernen der Zukunft – Hochschule der Zukunft. Wiesbaden: Springer VS, 2020.

Koeppe, Gabriele: Planspiel Lead-SIM® – Führungseffektivität durch Transformationale Führung, 2017.

Koeppe, Gabriele; Stumpf, Siegfried; Winter, Mario; de Boer, Anjuli; Schröder, Marco: Planspiel Lead-SIM® – Erfolgreich Führen im Projektteam, 2019.

Koeppe, Gabriele, de Boer, Anjuli; Stumpf, Siegfried: Planspiel Lead-SIM® – Effiziente Selbstführung, 2022.

Kriz, Willy Christian: Lernziel Systemkompetenz: Planspiele als Trainingsmethode. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2000.

Northouse, Peter G.: Leadership. Theory & Practice (8th ed). Thousand Oaks: Sage, 2019.

Simcision: <https://simcision.com/software> – Abruf am 01.08.2023.

Wissenschaftsrat (Hrsg.): Empfehlungen für eine zukunftsfähige Ausgestaltung von Studium und Lehre, 2022. <https://www.wissenschaftsrat.de/download/2022/9699-22.html> – Abruf am 01.08.2023.